

COMPOSTELLANUM

REVISTA DE LA ARCHIDIOCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SECCION DE CIENCIAS ECLESIAÍSTICAS

VOLUMEN XLIV

NUMEROS 1 - 2

Santiago de Compostela

1999

Enero - Junio

COMPOSTELLANUM

SECCIÓN DE CIENCIAS ECLESIASTICAS

Volumen XLIV

Números 1 - 2

SUMARIO

	<u>Págs.:</u>
ESTUDIOS:	
FRANCISCO JOSÉ PRIETO FERNÁNDEZ, "Quid Athenis et Hierosolymis?" <i>La necesidad de una mediación cultural</i>	7-37
JOSEP VILELLA, <i>Idacio, un cronista de su tiempo</i>	39-54
JESÚS NIÑO SÁNCHEZ-GUISANDE, <i>Una familia episcopal en la España del siglo VI</i>	55-65
MANUEL CARRIEDO TEJEDO, <i>El gallego Pelayo Tedóniz: monje de Celanova (desde 1040), diácono Compostelano (desde 1056) y obispo de León (desde 1065)</i>	67-75
ERNEST ZARAGOZA I PASCUAL, <i>Documentos inéditos sobre la Reforma de los Monasterios Benedictinos Gallegos (1493-1513)</i>	77-103
PILAR PENA BÚA, <i>Felipe Melanchthon: conocimiento y doctrina sobre Dios en los 'Locí comunes' de 1521</i>	105-133
IGNACIO JERICÓ BERMEJO, <i>La identidad y la diversidad entre herejía y apostasía. La enseñanza de Pedro de Aragón (1584)</i>	135-151
CARLOS GARCÍA CORTÉS, <i>Fr. Sebastián Malvar Pinto, O.F.M. (1730-1795), Obispo de Buenos Aires y Arzobispo de Compostela</i>	153-181
EVARISTO RENEDO, OCD., <i>Edith Stein: Testigo de la verdad y holocausto por amor. Su camino espiritual de convertida</i>	183-222
JUAN FILGUEIRAS, <i>La "opción preferencial por los pobres"</i>	223-241
ISMAEL CHECA ARREGUI, <i>El proyecto SUPPORT</i>	243-265
JOSÉ RAMÓN AMOR PAN Y VÍCTOR MANUEL GALLARDO RELLOSO, <i>Ética civil y ética cristiana, un amplio espacio para el dialogo y el consenso</i>	267-306

Felipe Melanchthon: conocimiento y doctrina sobre Dios en los '*Loci communes*' de 1521

PILAR PENA BÚA

Aproximarse a la teología de cualquier pensador para reconocerla e interpretarla conlleva, si no queremos sucumbir ante las posibles apariencias, comprender su tiempo, vida y obra. Esta condición, inherente a todo intento medianamente serio de aproximación a un autor, se convierte en imperiosa cuando nos adentramos en un personaje como Felipe Melanchthon (1497-1560). Vida, escritos y teología van de la mano en su transcurrir intelectual provocando giros, vueltas atrás y progresos en su pensamiento que, lejos de ser uniforme, entraña la dificultad de continuas revisiones y modificaciones.

No pretendemos en este trabajo presentar una visión exhaustiva del *Praeceptor Germaniae*, sino únicamente subrayar en su vida y obras aquello que arroje luz sobre su concepción de Dios a lo largo de su primer periplo teológico, que abarca desde 1518, momento en el que llega a Wittenberg, hasta 1521, año en el que publica la primera edición de los *Loci communes*, considerados como *la primera dogmática protestante*. En los *Loci* de 1533 y en la segunda edición, en los *Loci* de 1535, hallamos otra manera de abordar el problema del conocimiento y doctrina sobre Dios, que se corresponde con una nueva etapa que no será objeto de nuestra exposición. Nos interesa, por consiguiente, su primer contacto con el pensamiento de Lutero, la apropiación del mismo por Melanchthon y sus aportaciones a la causa reformadora en este primitivo estadio de su teología.

I. VIDA Y OBRA DE FELIPE MELANCHTHON

La vida y la obra de Melanchthon están enmarcadas entre la Edad Media y la Modernidad, en lo que se ha denominado por su significado histórico, político y, sobre todo, doctrinal y espiritual, la Reforma. Perteneció, por tanto, a aquel grupo de hombres que intentaban *restablecer* y *reparar* la vigencia original de la fe, de lo que se seguirá la relatividad de la Iglesia en aras de la restauración de los orígenes. Estamos, sin lugar a dudas, en un tiempo revolucionario que como tal acarreó consecuencias importantes para la humanidad: el surgimiento de las ciudades en contra del feudalismo y en contra de la Iglesia como institución feudal; es la época del Renacimiento italiano o de la revalorización y nuevo nacimiento de la Antigüedad clásica que halla en las formas literarias del Humanismo reflejo; es el momento de los grandes descubrimientos e inventos (la imprenta, el Nuevo Mundo...) y, en estos tiempos revueltos, la gran afectada será la Iglesia que contemplará la escisión de la fe provocada, en gran medida, por Martín Lutero.

En este tiempo de sobresaltos encontramos a Melanchthon (su apellido es la traducción al griego del alemán Schwarzert o Schwarzedt). Nació en Bretten, al sur de Alemania, el 16 de Febrero de 1497. Estaba emparentado con el célebre hebraísta Johannes Reuchlin (1), cuya influencia será decisiva para su formación. Después de la muerte de su padre (1508) se traslada a Pforzheim, junto con su hermano Jorge y sus dos hermanas, y muy pronto asomarán sus cualidades de buen estudiante de la mano de G. Simler, director de la escuela y discípulo de Reuchlin, que le introduce en las lenguas clásicas. El 14 de Octubre de 1509, con sólo doce años, ingresa en la Universidad de Heilidelberg. Su protector en esta nueva etapa de su formación fue Pallas Spangel, que más que un eficiente teólogo y tomista era amante del estudio de los clásicos. En 1511 Melanchthon se presenta al examen de grado para conseguir el título de *magister* optando para ello por la *via antiqua*, es decir, partidaria del realismo.

El 17 de Septiembre de 1512 ingresa en la Universidad de Tubinga donde vuelve a encontrar como profesor a su antiguo maestro en Pforzheim, G. Simler. En Tubinga el currículum académico todavía se centra en el método y dialéctica escolásticos, pero ya entonces los intereses del joven alumno caminan por otros derroteros: el ingenio vacío e infructuoso de sus profesores, alejado de la realidad y enredado en cuestiones vanales, suscita en Felipe el interés por los clásicos.

(1) J. Reuchlin (1455-1522) fue el autor de la primera gramática hebrea escrita por un cristiano (1506) y de dos obras sobre la cábala judía (*De arte kabbalistica* y el *De verbo mirifico*). A comienzos del siglo XVI era la principal autoridad europea en materia de literatura judía.

Sus estudios abarcan, además del Derecho, las Ciencias Naturales y la Medicina. En Tubinga encontró, gracias a la influencia de profesores humanistas como G. Simler, H. Bebel y F. Stadian que rendían tributo a Erasmo, lo que buscó sin hallar en Heildelberg: el interés por el Humanismo.

En 1514 fue promovido a *magister artium* e inició en la facultad de artes (filosofía) su carrera como profesor. Sin embargo, pese a su fama de joven erudito Melanchthon sufrió en la Universidad de Tubinga discriminación por parte del cuerpo de catedráticos, motivo por el que decidió irse, apoyado por su tío Reuchlin, a la Universidad de Wittenberg. En Febrero de 1518 Felipe recibe su nombramiento como profesor de griego y se encamina hacia Wittenberg donde Lutero lo ganó para la Reforma.

II. CARACTERÍSTICAS DE LA TEOLOGÍA MELANCHTHONIANA

1. LUTERO Y MELANCHTHON

Mucho se ha escrito y discutido sobre las relaciones entre Lutero y Melanchthon; en un primer momento se identificaron ambas teologías (2) para, posteriormente, dar paso a una comprensión independiente de la teología melanchthoniana respecto de la luterana (3). Una línea intermedia la mantuvo la escuela de A. Ritschl que reconoce, en primer lugar, el significado del joven reformador para el luteranismo y para su anclaje definitivo como organización y, en segundo lugar, atiende a las divergencias en las exposiciones de Lutero y Melanchthon teniendo presente el riesgo inherente a todo intento de sistematización (4). Por otro lado, comenzó a tenerse en cuenta el pensamiento humanista de Melanchthon y se llevaron a buen puerto diversas puestas en claro de ese humanismo (5). Más próximo a nuestros días, G. Hoffmann habló de la relación teológica entre ambos reformadores como una fructífera complementación, haciendo hincapié en una *unidad diferenciada* (6).

(2) Cf. GALLE, F., *Versuch einer Charakteristik Melanchthons als Theologen und einer Entwicklung seines Lehrbegriffs* (Halle 1840); GASS, W., *Geschichte der Protestantischen Dogmatik*, I (Berlin 1854).

(3) Cf. BAUR, F. CH., 'Das Prinzip des Protestantismus und seine geschichtliche Entwicklung', *Theol Jahrb* (1855) 123s; 109s; 169s.

(4) Representantes señeros de la escuela de A. Ritschl fueron: TROELTSCH, E., *Vernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard und Melanchthon* (Göttingen 1891) y RITSCHL, O., *Dogmengeschichte des Protestantismus*, I-II (Leipzig 1908-1912).

(5) HARTFELDER, K., *Philipp Melanchthon als 'Praeceptor Germaniae'* (Berlin 1889); COHRS, F., *Philipp Melanchthon, Deutschlands Lehrer* (Halle 1879); MAIER, H., *An der Grenze der Philosophie. Melanchthon-Lavater-David Friedrich Strauss* (Tübingen 1909).

(6) Cf. HOFFMANN, G., 'Luther und Melanchthon. Melanchthons Stellung in der Theologie des Luthertums', *ZStH* 15 (1938) 83.

De todo ello podemos sacar en limpio que Melanchthon y Lutero mantuvieron su trabajo teológico juntos y, al mismo tiempo, separadamente. Melanchthon, a la vez que amigo y discípulo de Lutero, fue también intérprete de su pensamiento y teólogo independiente en el movimiento reformador pero, por otro lado, no cabe la menor duda de que Melanchthon recibió un importante influjo de Lutero; por ejemplo, la concepción de la justificación que presentó en la *Confesión de Augsburgo* en 1530.

2. RAÍCES DE LA TEOLOGÍA MELANCHTHONIANA

Para comprender lo característico de la teología del joven reformador será necesario preguntarnos por el principio o principios que la rigen. En un primer momento su interés se concentra en ofrecer respuesta a problemas éticos y teológicos, de manera que lo genuinamente nuevo de la teología reformadora, por ejemplo, las cuestiones relativas a la gracia, a Cristo o a la Iglesia serán expuestas partiendo de ese interés ético. Y es justamente esa inclinación ética la que determina su posición filosófica y sus aportaciones al movimiento de Wittenberg. Es innegable que el pensamiento humanista determina profundamente el desarrollo melanchthoniano y conforma la formación de su teología. Acertado es el juicio de F. Loofs cuando afirma que Melanchthon llegó a Wittenberg como humanista y que como reformador y teólogo permaneció como humanista (7). Es el humanismo, por tanto, el elemento que impregna la teología melanchthoniana.

Sin embargo, también es importante señalar que al mismo tiempo que se produce una *humanización* de la teología se logra también una *teologización* del Humanismo (8). ¿Cuáles fueron las consecuencias? Los deseos humanistas expresados en la necesidad de volver a las fuentes originales para alcanzar una auténtica lectura de la Escritura y una teología mejor, se unen a su visión reformadora para proporcionarle un método que le capacitará para llevar a cabo una sistematización de los testimonios reformadores. Así, dedicó grandes esfuerzos a los saberes lingüísticos y literarios, considerados imprescindibles en la labor teológica, ya que nos conducen a la especificidad del contenido de los textos. Unido al interés filológico de su teología camina también, como herencia del Humanismo, el tratamiento de los problemas antropológicos.

(7) Cf. LOOFS, F., 'Melanchthon als Humanist und Reformator', *ThStK* 70 (1897) 651; WIEDENHOFER, S., *Formalstrukturen humanistischer und reformatorischer Theologie bei Philipp Melanchthon*, I-II (Frankfurt/M. 1976).

(8) "Es ist noch zu wenig beachtet worden, dass der Humanisierung der Theologie notwendig eine Theologisierung des Humanismus parallel gehen musste." SPERL, A., *Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation* (München 1959) 163, nota 20.

gicos impregnados por el tema de los *afectos*; dicho de otra forma, se acentúa el aspecto existencial en el trabajo teológico.

Sin embargo, es precisamente aquí donde encontramos la diferencia con el Humanismo: Melanchthon, al igual que Erasmo, percibe las capacidades espirituales y éticas del hombre pero, en cuanto obran mediante la carne y la razón, son contrarias a la esencia divina (9). Esta forma de considerar las capacidades humanas es producto de los primeros años en contacto con el movimiento reformador: Melanchthon ha descubierto al hombre a la luz del evangelio que predica Lutero.

Las cuestiones antropológicas acaparan su sistema teológico. Cómo puede el hombre justificarse y cómo alcanzar la salvación son los temas que le preocupan. Consecuentemente, Dios interesa en cuanto *Dios para nosotros*. El conocimiento cristiano de Dios, opuesto al conocimiento especulativo de la Escolástica, es primordialmente conocimiento de Cristo y, por otra parte, la antropología es abordada partiendo del hombre concreto, dejando a un lado cualquier disquisición metafísica. La teología melanchthoniana es *teología bíblica no teología especulativa*, es *teología histórica no teología metafísica*. No interesa ni la esencia ni la naturaleza de Dios, sino la relación del hombre con Cristo que comporta el conocimiento de sus beneficios. Sucintamente, su teología es existencial, práctica y habrá que entenderla en un sentido soteriológico.

III. LOS LOCI COMMUNES: MÉTODO E HISTORIA

1. ¿QUÉ SON LOS 'LUGARES COMUNES'?

Los *lugares* en el marco católico son las mediaciones, diversas y graduales, por las que Dios instruye a su Iglesia más acá de la palabra. Conciernen a los órganos dedicados a la comunicación de la verdad y de una vida en la verdad no son, por tanto, solamente referencias científicas diversamente cualificadas. Así, Santo Tomás de Aquino entendió la teología como *Sacra doctrina*, como enseñanza cristiana en toda su amplitud (Tradición) tal como, procedente de la revelación, es ejercida en la Iglesia y después, más específicamente, habló de la función científica de esa enseñanza que se atiene a la concepción de *ciencia* en sentido aristotélico (saber de tipo racional). Melchor Cano definió el *lugar teológico* como fuente de argumentos, lo cual indica que el teólogo español recorrió caminos propios en el tratamiento de los *loci theologici*, dando más importancia a su función criteriológica y metodológica.

(9) Cf. StA II/1, 26, 24s; 27, 1s.

La concepción protestante, representada por Melanchthon, concibe los *lugares* como *decisión previa del contenido*, a saber, capítulo o artículo de doctrina (por ejemplo, *De praedestinatione*). Son el muro de contención de la teología melanchthoniana, ayudan a encontrar y ordenar las verdades descubiertas y facilitan su fácil memorización y nuevo hallazgo. Mientras que los *loci* melanchthonianos informan sólo del contenido, los de Cano muestran también la fuerza probatoria dogmática de las proposiciones teológicas; Melanchthon define sus *loci* según la materia teológica y Cano, inversamente, obtiene las verdades teológicas de los *loci* (10).

Melanchthon aplicó la formación humanista a su trabajo teológico empleando la retórica para catalogar los puntos de vista y obtener así una relación entre comprensión y entendimiento (11), método que implantó en los estudios teológicos. Los *loci communes* son los puntos de vista en los que una circunstancia o un estado de cosas se deja articular e interpretar; procuran así, dependiendo de la condición, estado o índole, respuestas al cómo, al qué y al por qué. Además facilitan el reconocer un proceder falso o verdadero (a la retórica se une la dialéctica). En 1521 aparece la principal obra dogmática de Melanchthon, *Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae*, que supone la confirmación de la carta a los Romanos de san Pablo como fuente para interpretar el conjunto de la Escritura. Es en la epístola a los Romanos donde el reformador adquiere su método para los *loci*. Los principales *loci*, fundamentos del total de su dogmática, son pecado, ley y gracia (12).

2. LAS DIVERSAS REDACCIONES DE LOS *LOCI* MELANCHTHONIANOS

Es conocido que la elaboración y reelaboración de las distintas ediciones de los *Loci* han ocupado y acompañado toda la vida del *Praeceptor*. Estos escritos representan el progreso teológico del reformador, nos ofrecen sus personales puntos de vista y también son el producto de las circunstancias históricas que le tocó vivir.

Se diferencian tres períodos en la historia de los *Loci*: 1º) desde 1521 hasta la edición de Wittenberg de 1535. Melanchthon subrayó la absoluta necesidad de los acontecimientos y coincide en gran medida con Lutero en la negación de la libre voluntad. 2º) El segundo período abarca la etapa comprendida entre las ediciones de 1535 y 1543. El reformador acentuó la libre voluntad como motivo concu-

(10) Cf. LANG, A., *Die Loci theologici des Melchor Cano* (München 1925) 70s.

(11) Cf. SCHEIBLE, H., 'Melanchthon zwischen Luther und Erasmus', BUCK, A. (ed.), *Renaissance. Reformation. Gegenätze und Gemeinsamkeiten* (Tübingen 1984) 166-171.

(12) Cf. StA II/1, 3, 10s.

rente para la conversión del creyente. 3º) La última edición es de 1559, en ella Melanchthon precisa sus opiniones y refuerza el carácter teórico de la obra.

En un primer momento, el reformador pretendió ofrecer en sus *Loci* únicamente una introducción a la Escritura que ayudase a la recta formación de los estudiantes, basándose especialmente en la carta a los Romanos pero, al mismo tiempo, los *lugares conductores* (ley y evangelio), que determinan la comprensión evangélica de la salvación y vida cristianas, eran desarrollados provocando que, en las tardías ediciones, las materias expuestas se convirtieran en lo que podríamos denominar un *manual de dogmática*.

3. LOS *LOCI COMMUNES* DE 1521

Tal como hemos expuesto, los *Loci communes* de Melanchthon son un trabajo exegético extraído, fundamentalmente, de la carta a los Romanos de san Pablo. En la dedicatoria a Tileman Plettner, el reformador informa sobre la finalidad de la obra (13): una introducción a la Escritura para mostrar la auténtica verdad de la doctrina cristiana (14). Introducción a la Escritura porque en ella el rostro de Dios se refleja perfectamente y en ninguna otra parte puede ser reconocido con tanta exactitud y seguridad. Melanchthon tiene presente en la introducción a los *Loci* las declaraciones de Erasmo en su obra *Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram theologiam* (1518), en la que el humanista desea mostrar a los candidatos a teólogos el camino y el método (*viam et methodum*) para su estudio.

Pero a diferencia del holandés, el reformador no menciona una liberación de las pasiones que se evidenciaría en el alma humana, sino que es precisamente eso lo que se refleja, como en ninguna otra parte, en la palabra de Dios. No nos transformamos mediante el estudio teológico en una especie de *esencia espiritual*, sino que el contenido de esa *esencia* se halla en la palabra de Dios. Melanchthon rechaza así, apoyándose en Lutero, la comprensión de la *transformatio* de la mística medieval. En el tratado luterano sobre la libertad se comprende la unidad del alma del creyente con la palabra de la ley y el evangelio como preludio del *alegre cambio* con Cristo y, Melanchthon, interpretó aquí a Erasmo a través de Lutero (15).

(13) Cf. *Ibid.*, 4, 19s.

(14) "Porro, quod ad argumenti summam attinet, indicatur hic hristiane disciplinae praecipui loci, ut intelligat iuventus, et quae sint in scripturis potissimum requirenda et quam foede hallucinati sint ubique in re theologica, qui nobis pro Christi doctrina Aristotelicas argutias prodidere." *Ibid.*, 4, 8-13; cf. *Ibid.*, 41, 3s.

(15) Cf. WA 7, 22, 3-25, 25.

Los trabajos preparatorios de los *Loci* de 1521 son *Theologica Institutio Philippi Melanchthonis in Epistolam Pauli ad Romanos* (1519) y *Rerum Theologicarum Capita Philippi Melanchthonis* (1520). En *Theologica Institutio* habla de la fe justificante cuyo autor es Cristo (16), y por la justificación los *humanus affectus* (*prophanus affectus*, *affectus naturae*) son superados gracias al espíritu de Cristo, para ser reemplazados por los *novi affectus*. En este contexto menciona la gracia (17). De ello resulta una concepción de la justificación *ex sola fide* sin embargo, pone el mismo acento en la renovación y en el perdón de los pecados (18). En los *Capita* la imagen es, esencialmente, diversa: introduce el evangelio y la promesa, el perdón de los pecados es fuertemente resaltado, si bien permanece el significado de renovación.

Los *Loci* de 1521 son reflejo del itinerario biográfico e intelectual de Melanchthon, en ellos se combina lo luterano con lo humanista. No deben ser considerados como el resultado de las discusiones entre el Humanismo y la Reforma ni tampoco como una alianza con Wittenberg en aquellas cuestiones que afectan a la nueva comprensión de la Iglesia. En los *Loci* Melanchthon, utilizando la forma de los *loci* humanistas, expone e interpreta el conocimiento reformador. Que omita los temas referidos a la Trinidad y a la Encarnación conduce a preguntarnos si el reformador, lo mismo que Erasmo, obedece a un escepticismo resignado frente al *mysteria divinitatis* o, si por el contrario, sus consideraciones se apoyan en el sentido que Lutero otorga a la fe para la salvación; puesto que no es lo mismo rechazar la teología escolástica desde los presupuestos humanistas, que rehusarla desde la certeza de la salvación.

Los *Loci* de 1521 no ofrecen ningún título que haga referencia explícita a la doctrina sobre Dios; todos los párrafos están ordenados según la tríada ley, evangelio y gracia o también atendiendo únicamente a la ley y al evangelio, por tanto, trataremos de unir las consideraciones dispersas a lo largo de la obra para mostrar la concepción que sobre el tema sostiene el reformador.

(16) Cf. *Institutio*, III, 91 (Bizer-Texte).

(17) "Deus in terras *Cristón* misit, qui morte sua et satisfaceret pro delictis nostris, et ameretur spiritum iustificantem, hoc est, innovantem affectus nostros, et qui intimam propensionem, peccati mutet, ut ipsum qui crederent esse auctorem iustitiae, illorum peccata abolerentur, iis spiritus iustitiae daretur." *Ibid.*, III, 92.

(18) Cf. BIZER, E., *Theologie der Verheissung* (Neukirchen 1964) 39.

IV. PRESUPUESTOS PARA EL CONOCIMIENTO DE DIOS EN LOS *LOCI* DE 1521

1. SABER DE DIOS ES CONOCER SU VOLUNTAD SALVADORA EN CRISTO

Melanchthon entiende que el Misterio divino hay que adorarlo más que investigarlo; con esta frase programática elimina la doctrina de la Trinidad y la Cristología en los *Loci* asentándose, al mismo tiempo, su oposición a la Escolástica. Las pesquisas encaminadas a desvelar el Misterio inevitablemente conllevan el peligro de sucumbir en el error al conceder más importancia al conocimiento humano que a la propia Escritura; por eso san Pablo escribió a los Corintios que la sabiduría de Dios no puede ser reconocida apelando a la sabiduría humana (19). Se aleja así el reformador de la *necedad* escolástica que, al no conocer el evangelio, desconoce también los beneficios de Cristo; al no reconocer el poder del pecado desconoce la ley y la gracia; su conocimiento no es conocimiento de Cristo.

Conocer a Cristo es conocer sus beneficios, el conocimiento de Dios está fundamentado cristológicamente: sólo conocemos a Dios si conocemos a Cristo. El conocimiento de Dios nos remite a la voluntad del Creador, por consiguiente, no se trata de considerar la naturaleza o el modo y forma de la Encarnación (20). ¿Acaso filosofó Pablo en la carta a los Romanos, en la que ofreció un resumen de la doctrina cristiana, sobre el Misterio trinitario, sobre el modo de la Encarnación o sobre la creación activa y pasiva? Por el contrario, continúa Melanchthon, nos indicó los *lugares* de los que depende el conocimiento de Cristo: ley, pecado y gracia (21).

(19) "Mysteria divinitatis rectius adoraverimus quam vestigaverimus. Immo sine magno periculo tentari non possunt, id quod non raro sancti viri etiam sunt experti. Et carne filium deus Optimus Maximus induit, ut nos a contemplatione maiestatis suae ad carnis adeoque fragilitatis nostrae contemplationem invitaret. Sic et Paulus ad Corinthios scribit deum per stultitiam praedicationis, nimirum nova ratione velle cognosci, cum non potuerit cognosci in sapientia per sapientiam. Proinde non est, cur multum operae ponamus in locis illis supremis de deo, de unitate, de trinitate dei, de mysterio creationis, de modo incarnationis." *StA* II/1, 6, 16-28.

(20) "Reliquos vero locos, peccati vim, legem, gratiam, qui ignorarit, non video quomodo christianum vocem. Nam ex his proprie Christus cognoscitur, siquidem hoc est Christum cognoscere beneficia eius cognoscere, non, quod isti docent, eius naturas, modos incarnationis contueri. Ni scias, in quem usum carnem induerit et cruci affixus sit Christus, quid proderit eius historiam novisse?" *Ibid.*, 7, 24-30.

(21) "Paulus in epistola, quam Romanis dicavit, cum doctrinae christianae compendium conscriberet, num de mysteriis trinitatis, de modo incarnationis, de creatione activa et creatione passiva philosophabatur? At quid? Certe de lege, peccato, gratia, e quibus locis solis Christi cognitio pendet." *Ibid.*, 7, 24-30.

2. DE LA VOLUNTAD SALVADORA DE DIOS A LA JUSTIFICACIÓN DEL PECADOR

Como se puede deducir de lo expuesto, para Melanchthon las cuestiones hacen referencia no a *Dios en sí*, sino a *Dios para nosotros*; lo que interesa es la salvación del hombre. Concede a la justificación el puesto central en su reflexión: ¿cómo puede el hombre justificarse ante Dios? (22) Rechaza la especulación *curiosa* u *ociosa*, los problemas teóricos no le interesan; en lugar de la reflexión metafísica sobre Dios de la Escolástica, el reformador propone el conocimiento de la revelación divina en cuanto acontecimiento de *Dios para nosotros*. Este es el principio que fija la totalidad de su doctrina sobre Dios de lo que, evidentemente, se siguen consecuencias significativas para el problema del conocimiento de Dios: la capacidad y posibilidad de reconocer a *Dios en sí* se sitúa fuera de su horizonte y se aproxima al descubrimiento reformador: *Dios para nosotros*.

Está fuera de toda duda que Melanchthon en sus *Loci* centra la interpretación de la justificación en la fe; la sola extensión de los párrafos *De iustificatione et fide* nos indica que ambas componen el núcleo de su reflexión. Ahora la justificación nos muestra el conocimiento de Cristo: no mediante nuestras obras, afirma el reformador, no mediante nuestra voluntad, no mediante nuestras decisiones, sino que es Cristo mismo quien justifica nuestro conocimiento y el verdadero conocimiento de Cristo únicamente es posible a través de la fe (23).

La exclusiva comprensión de Dios como *Dios para nosotros* cumple fielmente con el descubrimiento reformador del evangelio: el evangelio es promesa de la misericordia y gracia de Dios, encaminado propiamente al perdón de los pecados y a evidenciar los testimonios de benevolencia de Dios frente a la pecaminosidad humana. Es gracias a esos testimonios de compasión divinos, que el hombre cree; cree en la amortización de la culpa para incorporarse así a la alabanza y amor a Dios. La prenda de todas estas promesas es Cristo (24). El creyente percibe así el valor incalculable del evangelio y sabe que Dios gratis, sin tener en cuenta nuestra justicia y nuestras obras, nos dona la salvación (25).

(22) "De peccato, lege, gratia, evangelio adeoque et iustificatione hactenus, quae quaestio omnium hominum semper communis fuit eritque: Quinam iustificari homo possit?" *Ibid.*, 157, 34-37.

(23) "Et paulo post non ait operibus nostris, non egregiis voluntatis nostrae conatibus, non consiliis nostris, sed ipse Christus cognitione sui iustificabit multos. Ecce cognitio Christi iustificatio est, cognitio autem sola fides est." *Ibid.*, 109, 22-26.

(24) "Ita evangelium est promissio gratiae seu misericordiae dei adeoque condonatio peccati et testimonium benecolentiae dei erga nos, quo testimonio cewrti animi nostri de benevolentia dei credant sibi condonatum omnem culpam et erecti ament, laudent deum, exhilaretur et exultent in deo (...) Porro illarum promissionum omnium pignus est Christus (...)" *Ibid.*, 67, 19-26.

(25) "Atque hic vides, quae sit amplitudo gratiae, quae sit misericordiae divinae prodigalitas. Breviter, quae sit evangelii gloria, cum gratis, nullo nostrae iustitiae, nostrorum operum respectu salutem donat." *Ibid.*, 126, 7-11.

Por consiguiente, la valoración del evangelio conduce necesariamente al alto aprecio por la Escritura donde se contiene el primero, ambos caminan juntos: "*Ad hanc si revoces reliquas promissiones, videbis in universam scripturam mirifice saprum esse evangelium, quod est simpliciter condonatio peccati per Christum seu praedicatio gratiae* (26)". Y en ningún otro sitio, que no sea la Escritura, se puede hallar fundamento para la salvación (27).

En consecuencia, no resulta extraño que el *Praeceptor* se esforzara por introducir a los jóvenes en el estudio y manejo de la Escritura. Los *Loci* pretenden ser una iniciación a la Escritura, un método que ayude a que todas las cuestiones sean abordadas concisa y claramente; se trata, en definitiva, de prevenir errores y con ese fin, colocar la Escritura en el centro de la enseñanza, es no sólo más justo sino más fiable que ofrecer a los alumnos los compendios de los comentaristas. Los *lugares* pecado, ley y gracia serán los hilos conductores que capacitarán para hallar la verdad y el conjunto de la doctrina cristianas. Melanchthon no pretende ofrecer en la obra una explicación *científica* sino solamente las líneas clave para comprender la Escritura: "*sed nunc non tam ago, ut illos confutem, quam ut doceam te, christiane lector, quid sequi tu debeas*" (28).

3. RAZÓN Y FILOSOFÍA

Por el énfasis puesto en el valor del evangelio es fácilmente comprensible que la filosofía en general y la aristotélica en particular, así como todas las capacidades y fuerzas humanas, retrocedan. Los filósofos no enseñan otra cosa que obras externas aunque pretendan enmascararlas como virtudes, es decir, la razón por sí misma no alcanza ni reconoce a Dios y sólo reproduce sus propios anhelos y voluntades. La razón es ciega porque sin la ayuda del Espíritu es incapaz de conocer la condición pecaminosa del hombre o su justificación. Sólo el Espíritu de Cristo enseña la verdad (29).

La comprensión melanchthoniana del problema tiene un único punto de mira: el valor del evangelio y la Escritura que conduce a una fe incondicional y absoluta en el primero. Sin embargo, el reformador va-

(26) *Ibid.*, 107, 3s.

(27) Cf. *Ibid.*, 60, 12s; 4, 31s; 9, 2s; 57, 4s; 61, 20s.

(28) *Ibid.*, 15, 36s.

(29) "At quid aliud docent philosophi nisi opera externa. cum de virtutibus disputant, annon omnia referunt ad externa opera et illos fictitios actus elicitos? Sed caeci sunt et duces caecorum. Proinde optatum est, ut animos nostros deus a rationis humanae iudicio philosophiaque ad spirituale iudicium transferat. Nam quae est caecitas humanae rationis, fieri nequit, ut citra lucem spiritus absolutam peccati iustitiaeve formam cognoscamus. Omnis humanae rationis captus tenebrae sunt. Lux est Christi spiritus, is solus docet omnem veritatem." *Ibid.*, 38, 7-18.

lora también la filosofía, las fuerzas y capacidades humanas. Su postura no le lleva a rechazar de manera universal el razonar, sino que huye de lo especulativo en tanto oscurece, tergiversa o desplaza el mensaje de la Escritura, al tiempo que simula una fe falsa. Por consiguiente, la filosofía no sólo opera con doctrinas falsas, además, sus propuestas no obtienen resultados porque sus obras no provienen del Espíritu; sólo la Escritura y la fe pueden brindar al hombre certeza, seguridad, consuelo y paz. Dicho de otra forma, la naturaleza humana nada sabe con certeza de las cosas divinas y espirituales, a no ser que el Espíritu Santo la ilumine (30).

V. EL CONOCIMIENTO DE DIOS EN LOS *LOCI* DE 1521

1. ENTENDIMIENTO, VOLUNTAD Y PECADO ORIGINAL

En este epígrafe intentaremos exponer la concepción melanchthoniana mostrando la distancia y dependencia que el *Praeceptor* guarda respecto de la tardía escolástica, incluso en aquellos puntos donde la rechaza.

En la naturaleza humana Melanchthon diferencia dos fuerzas o capacidades: entendimiento y voluntad. Pedro Lombardo había definido el libre albedrío como "*facultas rationis et voluntatis, qua bonum gratia assistente, eligitur, vel malum, eadem desistente* (31)". De esta forma la voluntad aparece como instrumento pasivo de la razón, de tal guisa que la razón, mediante el conocimiento, puede ser capaz de distinguir lo bueno y lo malo y dirigirse hacia un lado u otro. Pero el reformador invirtió el tema: no contempló la libertad de conocimientos, sino que concluyó que la razón obedece a la voluntad. A partir de aquí Melanchthon, por medio de Lombardo, llevó a cabo una recepción de san Agustín para deprecia la *sensualitas*, pero también hallamos una motivación diferente proveniente de Lutero: sitúa al hombre *entero* bajo la gracia y el pecado de manera que con la aceptación de la antropología reformadora, junto con la doctrina de la justificación, se derriba el edificio de la psicología que la Escolástica había alzado en el curso de su desarrollo. Nos detendremos en ello más detalladamente.

¿Cómo valora las capacidades humanas? Melanchthon habló de la ceguera del conocimiento y juicios humanos y de la incapacidad de la razón para conseguir luz (32). ¿Significa esa ceguera la total incapa-

(30) "At divinarum ac spiritualium rerum nihil certo tenet natura nisi per spiritum sanctum illustrata." *Ibid.*, 15, 19-22.

(31) *Sent.*, II, 24 c. 3.

(32) Cf. *StA* II/1, 22, 12; 16, 22s; 38, 16s.

cidad de la función intelectual o sólo es considerada como ceguera si la comparamos con la luz del evangelio? La fuerza de la voluntad se sostiene en que por medio de ella somos capaces de rechazar o de cumplir lo que conocemos (33), por tanto, podemos denominar a esa fuerza voluntad, afecto o inclinación. ¿Cómo se relacionan entendimiento y voluntad? El primero sirve a la segunda: "*cognitio servit voluntati, ita liberum arbitrium novo vocabulo vocant coniunctam voluntatem cum cognitione seu consilio intellectus (34)*". La voluntad posee así la primacía sobre el entendimiento y a ello se une la cuestión de la libertad: ¿es la voluntad libre? ¿Hasta qué punto es libre?

La respuesta del reformador parte de la Escritura: "*omnia quae eveniunt, necessario iuxta divinam praedestinationem eveniunt, nulla est voluntatis nostrae libertas (35)*". Lombardo trató el tema de la *predestinación* al hablar de la presencia divina: "*causa eorum, quae praescita sunt*" "*necitas eviniendi (36)*"; sin embargo, la definición del reformador intensifica el determinismo puesto que el autor de las *Sentencias* se esforzó por ofrecer una definición de la *predestinación* de la mano de la Escritura para asegurar la referencia a la salvación, teniendo presente el antipelagianismo agustiniano por eso, en unión con el obispo de Hipona, advierte sobre la aceptación o rechazo: "*melior est ergo fidelis ignorantia quam temeraria scientia (37)*". Pero nada de ello se encuentra en el reformador.

Para la razón Melanchthon aceptó una libertad en orden a las obras externas y en tanto que la fuerza de la voluntad la consideró según una interpretación natural, en cierto modo, podemos afirmar que concedió una libertad en lo externo. Sin embargo los afectos, aquellas fuerzas que nos estimulan interiormente, no están bajo nuestro control, el hombre no tiene capacidad para dominarlas (38). ¿Cómo puede ser la voluntad libre si es la fuente y el sustento de los afectos? ¿Aceptó Melanchthon lo nuevo reformador, a saber, la negación de la fuerza intelectual y del dominio de lo volitivo ante Dios? ¿Aceptó la distancia y enemistad entre el Creador y la criatura? O, por el contrario, ¿puede el hombre reconocer a Dios por sus obras en la naturaleza y adquirir un grado de certeza?

La comprensión melanchthoniana gira en torno a las relaciones que se establecen entre Dios y el hombre como ser caído, transido por el pecado. El pecado original supone la pérdida de Dios y la privación de su Espíritu, y esta carencia conlleva la ruptura de relaciones entre Dios

(33) "Vis, qua affectus oriuntur, est, qua aut adversamur aut persequimur cognita." *Ibid.*, 9, 12s.

(34) *Ibid.*, 9, 21s.

(35) *Ibid.*, 10, 11-13.

(36) Cf. *Sent*, I dist, 38-4.

(37) *Ibid.*, I, 41, c. 2 párrf. 377.

(38) Cf. StA II/1, 13, 10s; 13, 35s; 15, 13-15; 40, 9s.

y el hombre. Son la omnipotencia y la benevolencia de Dios las que consiguen que el hombre no tenga pecado porque es el Espíritu quien guía y mueve al hombre. Después de la caída de Adán las cosas se modificaron: el Espíritu ya no dirige al hombre, que únicamente desea las cosas carnales, al tiempo que desprecia a Dios, ya que lo carnal no puede amar lo espiritual (39).

En las relaciones entre gracia y Espíritu, como advertimos someramente más arriba, se produce una evolución en el reformador. En *Theologica Institutio* ambos fueron equiparados lográndose una concepción vitalista y dinámica de la gracia, a la vez que se constata una postura antitomista: la gracia es un afecto pero diametralmente opuesto al afecto del pecado original; se trataría de una fuerza de vida del Espíritu en los hombres, un *raptus omni cogitatione potentior*. Sin embargo, en los *Capita* no sólo se manifiesta en contra del racionalismo tomista, sino también contra la doctrina escolástica de la gracia como una *qualitas in anima*. La gracia es ahora *favor dei*, por tanto, *quidam in Deo non in homine*. Pero la disconformidad con la Escolástica no se halla solamente en la forma de entender la gracia (gracia como favor divino), sino también en la manera de ordenarse la fe, la esperanza y el amor.

Mientras para Lombardo el *actus fidei* y el *actus spei* tienen su origen en el Espíritu de Dios; el *actus diligendi* es idéntico con esa obra. En Melanchthon, en cambio, es la *fides iustificans* la raíz del amor entendida como *proximum fidei opus* y, del mismo modo, la esperanza es expresión de la promesa de la fe. La gracia, que desde la eternidad está en Dios, no sería tal si no se probara en los hombres como favor; y ese favor no sería gracia eficiente, aunque sólo sea un gesto que nos conduce a una palabra vacía, si Dios no se regalara a sí mismo en ella. Las consecuencias para el conocimiento de Dios son evidentes: allí donde domina la carne es imposible hallar el sentido de Dios; la única posibilidad es volcarse en la Escritura, en ella encontramos luz y certeza, de lo contrario, dominarán el pecado y la muerte (40).

(39) "Deus Optimus Maximus cum condidisset hominem sine peccato aderat ei per spiritum suum, qui hominem ad recta inflammaret. Idem spiritus gubernaturus erat omnem Adae posteritatem, nisi lapsus fuisset Adam. Iam posteaquam deliquit Adam adversatus est deus hominem, ut non adsit ei gubernator dei spiritus. Ita fit, ut anima luce vitaque coelesti carens excaecetur et sese ardentissime amet, sua quaerat, non cupiat, non velit nisi carnalia, contemnens dei (...) Fieri enim nequit, quin sese maxime amet creatura, quam non absorpsit amor dei. Fieri nequit, ut spiritualisa amet caro." *Ibid.*, 18, 13-25.

(40) "Cum lux absit, esse in nobis nihil nisi tenebras, caecitatem et errorem; cum absit veritas, nihil in nobis esse nisi mendacium; cum absit vita, nihil esse in nobis nisi peccatum et mortem." *Ibid.*, 29, 34-38.

2. LA CAPACIDAD INTELECTUAL PARA EL CONOCIMIENTO DE DIOS

Estas declaraciones parecen indicar que Melanchthon no se propone negar toda competencia a nuestra capacidad intelectual, sino que más bien intenta mostrar que únicamente la luz auténtica del evangelio nos puede proporcionar la senda para alcanzar un completo conocimiento y que exclusivamente el Espíritu de Cristo enseña la verdad. De otra forma, sin la luz del Espíritu sería imposible reconocer la condición pecaminosa del hombre o la justificación. Como el hombre no conoce a Dios, sólo sabe de su existencia, sin conocer su poder y misericordia no puede creer en Él; llevar en el corazón la existencia de Dios no supone, sin saber de su compasión y poder, creer en Él (41). El temor de Dios no es un auténtico conocimiento de Dios, no es la aceptación del total de la palabra divina, el temor es sólo ateísmo, ya que el ateo es el que teme a Dios aunque le falte la confianza en la misericordia divina (42).

Por consiguiente, Melanchthon afirma que el hombre desde la naturaleza ignora a Dios (no le teme, no confía y no le busca) (43); pero esto no indica que el hombre no construya una concepción de Dios; al contrario, lo concibe *eius imaginem carnaliter* (44). El hombre, atendiendo a la naturaleza, puede tener un conocimiento de la voluntad de Dios pero carecerá del saber que nace de una relación personal con Él, a saber, el auténtico conocimiento. El hombre necesita de la benevolencia divina para llegar a un saber seguro (45).

3. ENTENDIMIENTO Y FE

El reformador sostiene como posible un saber sobre la voluntad de Dios desde la naturaleza humana e intenta mostrar cómo el hombre creyente puede alcanzar el genuino conocimiento. Melanchthon afirma que la voluntad de Dios sólo puede ser conocida en la fe mediante la promesa o el evangelio (46). Únicamente aquél que cree en la palabra evangélica y se atiene a la voluntad de Dios que anuncia esa palabra, olvidando sus propios méritos, está en disposición de reconocer la gracia de Dios y saber que Dios es compasivo. Ello supone la aceptación creyente de la promesa y misericordia divinas que confir-

(41) Cf. *Ibid.*, 124, 33s.

(42) "Qui metus fiducia bonitatis dei vacat, is impius sit necesse est." *Ibid.*, 119, 15s.

(43) "Ignorantia dei est non timere deum, non fidere deo, non requirere deum (...)" *Ibid.*, 108, 5s.

(44) Cf. GEYER, H.G., *Von der Geburt des wahren Menschen. Probleme aus den Anfängen der Theologie Melanchthons* (Neukirchen-Vluyn 1969) 272s.

(45) Cf. StA II/1, 118, 11s; 118, 32s.

(46) Cf. *Ibid.*, 117, 20s.

man al hombre una paternidad celestial preocupada por él, deseosa de ofrecerle la salvación y perdonarle las culpas (47).

Consideramos que Melanchthon no niega el conocimiento de la existencia de Dios y de su voluntad; no obstante acentúa que el hombre adquiere un saber cierto y firme de Dios y de su voluntad salvadora, primeramente, mediante la palabra de Dios en la fe. La razón estriba en que la naturaleza humana no sólo está en el reformador alejada de Dios, sino en oposición a Él: "*cum natura simus impii dei que non dico non amantes, sed prorsus contemptores* (48)". Los incrédulos no hallan sentido a la misericordia de Dios, en ellos domina el desprecio y el odio (49). Pero, aunque Melanchthon situó la naturaleza humana en enemistad con Dios, lo que interpretamos en su intención es el deseo de afirmar que sólo el hombre creyente es el único capaz, realmente, de amar y conocer a Dios. Quien no cree no puede más que menospreciar y odiar a Dios. Piensa que el primer impulso del hombre es amarse a sí mismo no dejando sitio para el Creador, originándose así un odio contra Dios y su ley que transforma la imagen del Creador en un fuego devorador (50). Por tanto, el reformador rechaza las sutilezas sofistas que intentan saber de Dios por sus propias fuerzas, sin la Escritura, tributándose homenaje a sí mismos (51).

Sin embargo, esto no significa que Melanchthon no admita que a la naturaleza humana no se le pueda exigir nada bueno, que está incapacitada para amar, sino que la condición humana exclusivamente ama las cosas carnales: "*quandoquidem in homine non est spiritus dei, nihil nisi carnalia sapit, amat et quaerit* (52)".

4. SABER SOBRE DIOS DESDE LA CREACIÓN

Melanchthon no excluye radicalmente la posibilidad de conocer a Dios desde la creación: antes de Abrahán, Isaac y Jacob la creación

(47) "Nam ubi fide degustavimus misericordiam dei et cognovimus bonitatem divinam per verbum evangelii condonantis peccata, promittentis gratiam peccati (...)" *Ibid.*, 112, 29s.

(48) *Ibid.*, 14, 15s.

(49) "Alioqui quoad non credimus, non est in corde sensus misericordiae dei. Ubi non est sensus misericordiae dei, est aut contemptus dei aut odium." *Ibid.*, 92, 30-33.

(50) "Primus itaque affectus et summus naturae hominis est amor sui, a quo rapitur, ut velit desideretque ea tantum, quae suae naturae bona (...) videntur (...) Hinc in homine dei et legis divinae odium oritur (...) ignis consumens deus est." *Ibid.*, 18, 38-19, 10.

(51) "Habes, lector, hic primum non amari, nisi quae nobis commoda sunt. At deus nullius commodi respectu amari vult, sed liberaliter. Neque enim deum amat, sed esse, qui commodum amat, et contra pravum hunc amorem quam multa passim scripturae monent!" *Ibid.*, 32, 35s.

(52) *Ibid.*, 38, 30s.

era un signo cierto y seguro por el que reconocer a Dios (53). Al mismo tiempo, la fe en la historia de la creación del mundo no es una opinión vulgar, que incluso poseen otros pueblos, sino un saber del poder y bondad divinas que alcanza a ver el mundo como obra del Creador (54). La diferencia estriba en que el conocimiento de la historia de la creación del mundo carece de la verdadera fe en la creación. La naturaleza humana puede llegar, en cierto modo, desde la creación y orden del mundo hasta el Creador sin embargo, y esta observación es importante, sin la fe la contemplación de la creación es simplemente una consideración vacía, ya que no procura ni la auténtica fe en la creación ni un verdadero saber de Dios.

Con la fe, en cambio, somos capaces de entender la creación: mediante la fe comprendemos que el mundo es tal gracias a la palabra creadora de Dios, sabemos que es una señal visible de su operar mediante la cual probamos su fuerza, poder y divinidad invisibles. La fe es certeza de algo no mera apariencia. Si no es desde lo divino y espiritual el hombre no puede poseer certeza de nada y, para ello, la Escritura es el camino (55). En definitiva, sólo la fe brinda al hombre certeza acerca de la existencia y voluntad divinas.

5. EL SABER SOBRE DIOS DESDE LA CONCIENCIA

Está demás afirmar que para Melanchthon el hombre posee en su conciencia una capacidad que le permite avanzar hacia un conocimiento de la existencia de Dios, pero que este conocimiento no supone saber de la bondad ni de la misericordia divinas es, por tanto, un conocimiento falso, el *auténtico* saber sobre Dios tiene su fundamento en la Escritura. La conciencia nos muestra a un Dios colérico que nos amenaza con la muerte eterna, que se impone a los hombres mediante el castigo, que estremece el alma humana hasta alejarla de Él al contemplarlo como verdugo implacable (56).

Es aquí donde topamos con el problema de la ley natural. Todo lo descrito anteriormente viene dado en la ley natural. Las leyes natu-

(53) Cf. *Ibid.*, 100, 30s.

(54) "Proinde fidem historiae de mundo condito, non opinionem tantum illam vulgarem, quae gentibus etiam (...) sed cognitionem potentiae et bonitatis ab opere creationis collectam vocat." *Ibid.*, 99, 19s.

(55) Cf. *Ibid.*, 98, 28s.

(56) "Quid autem, cum conscientia tibi deum ostendit iratum, interminantem perpetuam mortem et illud horrendum tempus vultus sui? Sic David ait. Hic cum non bonorum, sed malorum tantum sensu, nempe poenarum, quae a deo infliguntur, tangatur, quaeso eo potest advertere animum natura humana, ut amet, ut benigne ferat etiam inferorum poenam? Atqui ubi conscientia perculit animum, iam ita adversatur et exhorret deum ut carnificem crudelem et vindicem et, quod est atrocissimum, iniquum." *Ibid.*, 32, 14s.

rales son innatas, es decir, responden a un contenido inscrito por Dios en todos los hombres (57). Melanchthon apela a san Pablo en la carta a los Romanos para confirmar que poseemos en nuestro interior una ley natural: los paganos tienen una conciencia que les capacita para condenar, o no, determinadas acciones o hechos. De ahí podemos concluir que existe una ley, pues la conciencia no es otra cosa que el juicio que emitimos sobre actos ajenos o propios basándonos en una ley o regla universal. La ley natural queda así definida como una voz universal aprobada por todos los hombres que ha sido acuñada por Dios y alrededor de la cual se organiza la moral (58).

En el párrafo *De evangelio*, donde aproxima la ley natural al decálogo, el reformador no niega conocimiento a la primera, ya que Dios inscribió en los hombres el saber de la ley natural mediante el anuncio constante de su Espíritu; lo que quiere decir que el oscurecimiento o pérdida de la ley natural por el pecado implica, al mismo tiempo, olvidar aquello que forma parte de lo humano (59). Pero Melanchthon también afirma que la razón es ciega hasta para comprender la existencia de la ley natural, de la que únicamente nos brinda noticia cierta y segura la Escritura. Por consiguiente, el hombre tiene un saber muy limitado sobre la existencia y voluntad divinas pero, al mismo tiempo, sin el anuncio que nos ofrece la ley natural nunca alcanzaríamos un conocimiento seguro y perfecto. Consideramos, por tanto, que Melanchthon no niega radicalmente la posibilidad de un conocimiento natural de Dios.

No obstante, la cuestión del conocimiento natural de Dios no es tema de sus *Locí*; la cuestión de *Dios en sí* se ubica fuera de su horizonte para dar paso al *Dios para nosotros* (60). El hombre puede estar capacitado para tener un conocimiento general de la existencia y voluntad de

(57) "Legum autem, quae proprie ad hominem pertinent, haec videntur esse capita, quae subiecimus. I. Deus colendus est. II. Quia nascimur in quandam vitae societatem, nemo laedendus est. III. Poscit humana societas, ut omnibus rebus communiter utamur." *Ibid.*, 42, 28s; cf. 41, 20s; 44, 29s.

(58) "Porro esse in nobis legem naturae Paulus mire eleganti et arguto entymemate in secundo capite ad Romanos docet, cum sic colligit: Est in gentibus conscientia factum defendens vel accusans; est igitur lex. Quid enim aliud conscientia quam facti nostri iudicium, quod a lege aliqua aut communi formula petitur? Est itaque lex naturae sententia communis, cui omnes homines pariter adsentimur atque adeo quam deus inculpavit cuiusque animo, ad formandos mores accommodata." *Ibid.*, 41, 28s; cf. 80, 11s; 120, 20s.

(59) "In hunc modum legis naturae cognitionem instaurabat praedicatione continua spiritus dei, quae iam obscurabatur excaecatis peccato mentibus humanis (...)" *Ibid.*, 67, 4s.

(60) "Gott tut etwas für uns. Gott is kein kalter Begriff und kein erschreckendes Etwas, Gott is für uns der barmherzige Vater, er greift in dieses Menschengeschehen, in dieses Menschenherz ein. Sein Wort wird Wirklichkeit, seine Wahrheit wir Ereignis." STUPPERICH, R., *Der unbekannte Melanchthon. Wirken und Denken des Praeceptor Germaniae in neuer Sicht* (Stuttgart 1961) 17.

Dios, pero carece del verdadero saber que supone la perfecta comprensión de su voluntad. Quién es Dios tiene respuesta, exclusivamente, en la Escritura que nos ofrece de Él una imagen cierta y segura (61).

En resumen, si bien el reformador acepta un conocimiento natural de Dios subraya enérgicamente cuales son sus límites. La razón es débil para penetrar en el poder y grandeza divinas, el conocimiento natural tiene que ser completado mediante la revelación bíblica.

6. LA ESCRITURA, FUENTE VERDADERA PARA EL CONOCIMIENTO DE DIOS

Sólo mediante la fe y el evangelio el hombre sabe de Dios, sus obras y su voluntad: "*Qui evangelio crediderit adeoque bonitatem dei cognorit, eius cor iam erigitur, ut et fidat deo et timeat deum adeoque ut humani cordis consilia abominetur* (62)". Sabemos en primer lugar de Dios, luego experimentamos su omnipotencia y bondad y, todo ello, acontece mediante el evangelio que, como fruto del Espíritu, nos ha revelado a Dios como Padre. De modo especialmente claro reconocemos la voluntad de Dios gracias a la ley (63) fijada en la Escritura (64).

El evangelio, a saber, la promesa de gracia y misericordia divinas, ha sido revelado claramente en Jesucristo. El conocimiento es entendido siempre en Melanchthon como conocimiento de Cristo. Él es el *objeto* de nuestro saber de Dios, el único que ofrece garantía, seguridad y certeza para la comprensión de Dios. La finalidad del conjunto de la Escritura es Cristo, Cristo es el centro del acontecimiento de salvación: quien conoce a Cristo conoce sus beneficios. Los beneficios que Cristo nos dona pueden ser *investigados* gracias al método paulino de los *loci* (ley, pecado y gracia), es en esos *lugares* donde se deja reconocer.

La posición privilegiada de Cristo es subrayada por el *Praeceptor*: 1) el evangelio nos remite siempre al señorío de Jesucristo; 2) Cristo es señal y prenda de la misericordia divina; 3) los beneficios divinos se fundamentan en el mérito de Cristo que, como víctima satisfactoria, actúa de mediador por nosotros; 4) las relaciones con Dios están fijadas desde las relaciones con Cristo para que así nos sea favorable; 5) sabemos de Dios y de su voluntad únicamente porque Cristo nos ha manifestado al Padre.

(61) Cf. StA II/1, 4, 28s.

(62) *Ibid.*, 123, 34s.

(63) Cf. *Ibid.*, 128, 28.

(64) Cf. *Ibid.*, 46, 1s; 48, 5s.

VI. LA DOCTRINA SOBRE DIOS EN LOS *LOCI* DE 1521

1. DIOS CREADOR Y SUSTENTADOR DE LA CREACIÓN

Tal como expusimos, después del pecado de Adán el hombre mudó su posición respecto de Dios; ahora, en su nuevo estatus, se encuentra alejado del Espíritu divino que ya no guía sus pasos. La caída de Adán, que condiciona a toda la humanidad, conllevaría por su gravedad la muerte eterna si Dios no hubiera consolado al hombre con la promesa de gracia (65).

Pero Dios no es sólo Creador sino también sustentador y guía de toda la creación. Melanchthon afirma que, necesariamente, todo lo acontecido ha sucedido acorde con la predestinación divina (66) y como credencial menciona citas de la Escritura ("*Omnia necessario evenire scripturae docent*"). El reformador explicó su comprensión de la Providencia al mismo tiempo que aclaró que la indigencia, la muerte y la desgracia, por un lado, y la riqueza, el amor y la felicidad, por otro, son debidas a la misericordia de Dios: "*non minus abutitur pecunia, vita, secundus rebus, qui agnoscit esse dona misericordiae divinae* (67)". Comprender el amor de Dios por algunos hombres y el abandono de otros no es algo que quepa en el entendimiento humano; Dios amó, fundamentalmente, a los pobres, a los infelices, a los despreciados y abyectos y, especialmente, los colmó de beneficios (68). Semejante manera de obrar no puede ser juzgada por la razón humana, incapaz de distinguir a los hombres piadosos de los ateos (69). Recuerda Melanchthon que también Dios concedió a los paganos y ateos las sombras propias de las virtudes filosóficas, además de riquezas y otros dones (70); y entiende que la extraña muerte de Saul, y de otros personajes, no es más que reflejo de la intervención de la majestad divina (71).

Dios sirviéndose de las leyes también conduce a los hombres. En este sentido Melanchthon explicó que Dios ha grabado en el espíritu de los hombres la ley natural, que actúa como una voz en todos nosotros y de la que todos tenemos conocimiento para obrar acordes con un com-

(65) Cf. *Ibid.*, 67, 29s.

(66) "*Omnia quae eveniunt, necessario iuxta divinam praedestinationem eveniunt (...)*" *Ibid.*, 10, 10s.

(67) *Ibid.*, 105, 35s.

(68) Cf. *Ibid.*, 120, 15s.

(69) "*Hoc igitur non posse discerni inter pios et impios ab externis eventibus, quemadmodum humana ratio iudicat.*" *Ibid.*, 120, 18s.

(70) Cf. *Ibid.*, 22, 7s.

(71) Cf. *Ibid.*, 33, 22s.

portamiento moralmente recto (72). El conocimiento de la ley natural, del que todos somos partícipes, ha sido fijado por Dios gracias a su constante anuncio. Pero, además de la ley natural, Dios ha promulgado otras leyes, por ejemplo, prohibió a Adán comer del fruto del árbol del bien y del mal, prohibió guardar rencor al hermano, matar..., de todo ello, sin embargo, no debemos esperar mérito alguno, el amor a Dios ha de ser voluntario, alejado de cualquier provecho propio en aras al honor a la verdad a Él debida (73). Dios no mira las obras externas sino el corazón del hombre, juzga los corazones y exige la pureza (74). A Dios únicamente le satisface aquello que ha ordenado y aconsejado; todo lo que en el hombre se conduce según la carne, tal como afirmó san Pablo, no agrada a Dios. La senda que debemos seguir se halla en la Sagrada Escritura, recipiente donde encontramos claramente expuestos y explicados los mandamientos divinos: "*Divinae leges sunt, quae per scripturas canonicas a deo sancitae sunt* (75)".

Melanchthon, al igual que san Pablo, entiende que Dios ha dado a conocer a todos los hombres su majestad mediante la creación y gobierno del universo: "*cum inquit [Paulus] deum declarasse omnibus hominibus maiestatem suam conditione et administratione universitatis mundi* (76)".

2. DIOS, PADRE MISERICORDIOSO

Dios es, sobre todo, un Padre compasivo y misericordioso, prueba de ello es Jesucristo por medio del cual ha perdonado a toda la humanidad. Conocer las dimensiones y beneficios de la Encarnación sólo es posible acudiendo a la Escritura. Con esta afirmación el reformador niega la diversidad de saberes y conocimientos: el conocimiento humano cuando se enfrenta a Dios es únicamente necedad; la sabiduría humana no lo alcanza (77). Dios desea instruirnos, exclusivamente, mediante los acontecimientos de la Escritura, *habituarnos* a ellos es ir adquiriendo, paulatinamente, confianza en su voluntad (78). De hecho, lo único que exige del hombre es confianza (79) y con el fin de fortalecerla ha enviado a su Hijo, para exterminar la duda y brindarnos la posibilidad de depositar nuestra esperanza en Él. Seguir sus manda-

(72) "Est itaque lex naturae sententia communis, cui omnes homines pariter assentimur atque adeo quam deus inculpavit cuiusque animo ad formandos mores accommodata." *Ibid.*, 41, 34s.

(73) Cf. *Ibid.*, 122, 8s.

(74) Cf. *Ibid.*, 16, 9s.

(75) *Ibid.*, 46, 3s.

(76) *Ibid.*, 42, 37s.

(77) Cf. *Ibid.*, 6, 22s.

(78) Cf. *Ibid.*, 106, 6-8.

(79) Cf. *Ibid.*, 95, 37.

mientos y no olvidar sus obras es el cometido del creyente. Cristo es la muestra de la voluntad divina, el deseo del Padre es que sepamos de su voluntad y su voluntad sólo nos es asequible fijando la mirada en los beneficios que el Hijo nos reporta.

En el evangelio, comprensible sólo gracias al Espíritu divino, Dios prometió a través de Cristo, gratuitamente, su salvación, su gracia ("*Non aliud enim est gratia, si exactissime describenda sit, nisi dei benevolentia erga nos seu voluntas dei miserta nostri*") (80), misericordia y justificación (81) y nos regaló así el perdón de los pecados y el testimonio de su benevolencia, opaca al entendimiento de cualquier ser humano. Por Cristo nuestros pecados han sido conmutados y el Espíritu nos ha sido donado como fuerza capaz de encender en el corazón humano la voluntad de cumplir las leyes (82). Después de la caída de Adán Dios reveló el evangelio, permitió que los hombres caminaran en la luz hasta que Cristo mismo apareció. El Antiguo Testamento ofrece el testimonio de la fidelidad e indulgencia de Dios ante los crímenes e injusticias del pueblo de Israel; sus promesas son muestra de su benevolencia y la prenda de todas esas promesas es Cristo.

3. CRISTO, MEDIADOR DE LA GRACIA

Melanchthon aceptó del concilio de Nicea la divinidad del Hijo porque estaba claramente atestiguada en la Escritura (83). Cristo es la viva imagen de Dios; sin embargo el reformador acentuó, sobre todo, el mérito de Cristo y su provecho para los hombres. Siguiendo a san Pablo afirmó que Dios en la muerte de su Hijo ofreció a los hombres *todo* y, en su muerte, hemos recibido, al mismo tiempo, *todo* (84). Dios ofreció a su Hijo como intermediario, como víctima y como satisfacción por todos los hombres; Cristo nos ha hecho merecer la misericordia divina. Quien cree en Él está justificado.

El acento puesto por Melanchthon en el mérito de Cristo despunta, si cabe, con mayor claridad cuando afirma que conocer a Cristo significa conocer sus beneficios, su benevolencia y no indagar en el modo y manera de su Encarnación: "*Nam ex his proprie Christus cognoscitur, siquidem hoc est Christum cognoscere beneficia eius cognoscere, non, quod isti docent, eius naturas, modos incarnationis contueri*" (85).

(80) *Ibid.*, 86, 23s.

(81) Cf. *Ibid.*, 85, 18s.

(82) Cf. *Ibid.*, 140, 8s.

(83) "De divinitate filii credo Nicaeno concilio, quia scripturae credo, quae Christi divinitatem tam clare nobis probat (...)" *Ibid.*, 105, 13s.

(84) Cf. *Ibid.*, 105, 13s.

(85) *Ibid.*, 7, 9s.

El conocimiento de Cristo depende, únicamente, de la ley, del pecado y de la gracia (86). La Encarnación muestra la voluntad divina, su poder y majestad y ponen de manifiesto la fragilidad de la carne humana; de ahí que el hombre sea incapaz de cumplir la ley. Así, Dios envió a su Hijo, sometiéndolo a la tiranía de la ley para que, dando muerte a la carne, vivamos en el Espíritu (87). ¿Con Cristo se pone en vigor una nueva ley? El reformador entiende que si bien Cristo, por ejemplo, en el tema del divorcio estableció una nueva ley, la función de legislador no es su primer atributo, su misión no consistió en inculcar leyes, sino en mediar la gracia (88). Moisés fue legislador y juez, Cristo es el Salvador. El bautismo de Cristo es señal de una nueva vida porque se le ha añadido la promesa de gracia o el perdón de los pecados. El Salvador dona la gracia de la fe para la cancelación y superación del pecado; a los apóstoles sólo les ordenó la predicación del evangelio (89); les inculcó que Dios no es juez, sino un Padre que se interesa y preocupa por nosotros: "*promissionem misericordiae dei spectata, eius fiducia nihil dubita, quin iam non iudicem in coelis, sed patrem habeas, cui tu sis curae... (90)*".

4. LA OBRA DE DIOS CONSISTE EN DONAR CONSUELO Y VIDA

Melanchthon piensa que la peculiaridad de la obra de Dios consiste en conducir al hombre al conocimiento y aversión del pecado. La Escritura enseña que siempre es Dios quien toma la iniciativa en nuestro proceso de conversión; proceso que conlleva una doble condición: por una parte, supone un cambio de mentalidad y, por otra, la intención de obedecerle (91). El cambio de mentalidad llega aleccionado por el descubrimiento que Dios nos hace del pecado; Dios nos confunde y asusta pero, al mismo tiempo por medio de su Espíritu, nos ofrece la posibilidad de mudar nuestro sentido de la realidad. Nuestra obediencia, pese al consuelo que Dios nos otorga, se sitúa bajo la amenaza del castigo y, en última instancia, se hace eco de la clemencia divina. Sólo el Espíritu de Dios puede ven-

(86) Cf. *Ibid.*, 7, 29s.

(87) "Hactenus proposuit Paulus summam causae, nempe quod, cum impossibile sit legem fieri a nobis, quia carnales sumus, miserit deus filium, ut legi satisfaceret per nos, dum carne mortui spiritu vivimus." *Ibid.*, 28, 14s.

(88) "Tamen non est Christi primarium ac proprium officium legem condere, sed gratiam donare." *Ibid.*, 73, 13s.

(89) "Misit senim Christus apostolos docere, quae ipse tradiderat, Matthaei ultimo: 'Docentes eos servare omnia, quae mandavi vobis'. Ademit igitur potestatem novas leges, novos ritus condendi. Non praecipit Christus apostolis docere nisi evangelium." *Ibid.*, 61, 21s.

(90) *Ibid.*, 93, 22s.

(91) "Duplex est conversio dei ad nos, altera praeit resipiscentiae nostrae, altera sequitur." *Ibid.*, 36, 5s.

cer a la carne, tal como afirma la Escritura (92). Es el Espíritu el que confunde y atemoriza el corazón del hombre y le habla, mediante la ley, de culpabilidad; a través del evangelio, por el contrario, le comunica nuevamente el consuelo y le concede la vida.

Formulado de otra forma, Dios, por una parte, intimida por medio de las amenazas; por la ley censura, acusa y condena y asevera que el poder de su cólera debe ser temido. Allí donde la ley señala el pecado, la ley obra real y efectivamente. Esta actuación de la ley proviene de Dios que imputa a los hombres el pecado mediante la conciencia ("*Iacet convicta, iacet rea conscientia peccato ob oculos posito per vocem dei*") (93). Para los pecadores que han sido justificados esta es la primera obra de Dios: revelar el pecado con la finalidad de conmover la conciencia, para atemorizar, alarmar, en definitiva, condenar (94). Pero, por otra parte, Dios desea ofrecernos su misericordia y para ello exige confianza en su voluntad salvadora (95). Así, mediante el evangelio Dios consuela al corazón desanimado.

Melanchthon subraya que la penitencia no está relacionada con las obras que podemos realizar (96). Dios mismo, afirma el reformador, cargó con nosotros y aun cuando nos amenaza con el castigo, nos ofrece también su clemencia y la posibilidad de reconciliación. Del hecho de que Dios ordenara convertirnos a Él y amarle no se sigue que el esfuerzo para semejante conversión dependa de nuestras capacidades. El hombre por sí mismo es incapaz de mudar su condición pecadora (97). Dios exige imposibles para probar al hombre su misericordia. En el Antiguo Testamento Dios exigió la justicia de la ley y prometió como recompensa la Tierra Prometida; en el Nuevo Testamento Dios habló de su misericordia sin imponer condiciones, sin reclamarnos ninguna contrapartida (98). Nuestras capacidades proceden de Dios, tal como dijo san Pablo. Los apóstoles, testigos de la nueva alianza, sirvieron al Espíritu, no a la letra.

En Cristo y con Cristo Dios desea salvarnos; esta es la muestra de su misericordia. Por tanto, Dios es un Padre clemente que vierte, sobre aquellos que le aman, el don de la gracia al compadecerse de ellos. La gracia de Dios es el Espíritu Santo mismo que Dios vacía en nuestros corazones.

(92) Cf. *Ibid.*, 37, 31s.

(93) *Ibid.*, 82, 23s.

(94) "Et in iustificandis quidem peccatoribus primum hoc opus dei este revelare peccatum nostrum: confundere conscientiam nostram, pavefacere, terrere, breviter damnare." *Ibid.*, 80, 26s.

(95) "Rursus cum addit se facere misericordiam in millia his, qui se diligunt, annon hic commendans bonitatem suam exigit, ut se amemus, sua bonitate fidamus etc." *Ibid.*, 46, 35s.

(96) Cf. *Ibid.*, 36, 18s.

(97) "Et quod praecipit: 'convertimini ad me', non consequitur in nostris viribus esse respiscere seu converti." *Ibid.*, 36, 21s.

(98) Cf. *Ibid.*, 126, 6s.

VII. RECAPITULACIONES FINALES

En este resumen intentaremos condensar en cinco puntos cuál es la situación en la que queda el hombre respecto de Dios. Nuestra intención es mostrar la distancia que media entre el humanismo bíblico, proclamado por el Humanismo, y el cristianismo reformador; así como dejar constancia de la aproximación del joven reformador al pensamiento de Martín Lutero.

Tal como hemos expuesto, los *Loci* de 1521 no pueden considerarse como el muro que zanja las discusiones entre la Reforma y el Humanismo, entre Lutero y Erasmo, pero es innegable que con esta obra Melanchthon, utilizando la forma de los *loci* humanistas, interpreta y justifica el conocimiento reformador.

Al igual que Erasmo, Melanchthon ha puesto todo el énfasis del lado lingüístico de la ciencia: la gramática, la retórica y la dialéctica conforman su método. Mediante el interés filológico, moral y religioso el reformador recorrió los mismos senderos que el holandés. Sin embargo, el reformador se distanció del Humanismo al defender el principio escriturístico luterano y la antropología que lo acompaña. Consideró que Erasmo sólo enseñaba filosofía pagana, no a Cristo; convirtiendo la síntesis del Humanismo, a saber, ética estoica y ética cristiana, en apostasía. Pasados algunos años Melanchthon volverá a tener confianza en la posibilidad de unir Antigüedad y Cristianismo como vía para lograr una teología auténtica; pero por el momento, en la obra que nos ocupa, se manifiesta claramente en contra de las capacidades del hombre para alcanzar a Dios y se produce, como consecuencia, una completa y nítida ruptura con la tradición cristiana humanista.

Fiel reflejo de todo ello es su antropología, donde el concepto *carne*, tomado de san Pablo, señala el eje que hace girar el entramado teológico melanchthoniano. Al lado de Lutero Melanchthon entendió que el hombre está alejado, en el amor, alma y espíritu, de lo divino. De ahí se sigue que las capacidades espirituales y éticas del hombre son contrarias a la voluntad de Dios, en tanto que obran por la razón y por la carne. El joven reformador en sus *Loci* de 1521 todo lo percibe bajo el manto de la hipocresía; la naturaleza humana es únicamente reflejo del disimulo y la falta de honradez.

A analizar estos apuntes antropológicos se dedican las páginas que siguen; nuestra intención, por tanto, persigue mostrar hasta qué punto Melanchthon se impregnó de la comprensión de Lutero en estos primeros años en común y se apartó del Humanismo.

1. EL CONOCIMIENTO DEL HOMBRE ATEO

El pensamiento de Melanchthon acerca del conocimiento que son capaces de alcanzar los hombres que no creen y se encuentran alejados de Dios se puede resumir en lo siguiente: aquello que la naturaleza humana es capaz de conocer, sin contar con la iluminación y renovación que procura el Espíritu, es una mera opinión que no dice relación a la creencia; no es más que apariencia, engaño, ignorancia y desprecio a Dios: "*Proinde quidquid de deo cognoscit natura sine spiritu dei instaurante et illustrante corda nostra, quaecumque sit, frigida opinio est, non fides adeoque nihil simulatio et hypocrisis, ignorantio dei et contemptus (99)*". Sin fe, afirma el reformador, es imposible agradar a Dios; la primera condición para acercarse a Dios es la fe, ya que las fuerzas naturales del hombre ni pueden dar lugar al bien ni son causa de mérito alguno ante Dios (100).

Enérgicamente subrayó Melanchthon, apropiándose de san Pablo, que únicamente el hombre que se halla lleno del Espíritu es capaz de aceptar el sentido de la realidad conforme a la voluntad divina, es poseedor de la confianza y el amor de Dios. En definitiva, el hombre que está gobernado por el Espíritu es el único capaz de entender lo que significan la confianza, el amor y el temor de Dios (101). De ninguna otra forma se puede aprender ese temor y esa confianza.

2. LA JUSTIFICACIÓN MEDIANTE LA FE

En lo que atañe a la justificación, Melanchthon es absolutamente *reformador* en sus aseveraciones. Sólo la fe en la misericordia y gracia divinas en Jesucristo procura la justificación ("*sola fides de misericordia et gratia dei in Jesu Christo iustitia est*") (102). No son nuestro mérito o nuestro cumplimiento de la ley, ni nuestras obras las que prueban en nosotros la justicia. La justificación sólo procede como obra de la justicia divina (103). Con otras palabras, el hombre se justifica cuando cree en el perdón de los pecados que nos muestra el evangelio, sin dudar que la justicia de Cristo es nuestra justificación, que su satisfacción por nuestras culpas ha sido suficiente y que su resurrección es nuestra resurrección (104). Los hombres que creen en la palabra de

(99) *Ibid.*, 89, 26s.

(100) Cf. *Ibid.*, 25, 20s; 29, 18s.

(101) "*Neque quid fiducia neque quid metus neque quid amor dei sit, intelligatur nisi sapiritualissimis.*" *Ibid.*, 46, 26s; cf. 47, 6s; 48, 25s; 49, 2s.

(102) *Ibid.*, 46, 26s; cf. 47, 6s; 49, 2s; 51, 11s.

(103) Cf. *Ibid.*, 108, 29s.

(104) "*Iustificamur igitur, cum mortificati per legem resuscitamus verbo gratiae, quae in Christo promissa est, seu evangelio condonante peccata et illi fide adhae-*

Dios, que la llevan en el corazón, no aprecian los propios méritos, sino la palabra divina, es decir, aceptan a Dios como único garante. En definitiva, aquél que es consolado gracias a la palabra del evangelio está ya justificado (105).

Sin ningún asomo de duda podemos afirmar que para Melanchthon la vida cristiana tiene que comenzar por el reconocimiento del pecado; es el primer paso del que Dios se vale para crear confusión, desorden y juicio en el hombre; todo ello gracias a la ley, que cumple la función acusadora, y es la única puerta de entrada hacia la justificación (106). Nadie se justifica si antes *no se ha dado muerte*. El inicio de la justificación supone, por tanto, el conocimiento del pecado y del temor de Dios, antes que el juicio divino; la justificación alcanza su perfeccionamiento en la fe y en una conciencia tranquila que implica la incorporación del Espíritu al corazón del hombre (107).

3. ¿QUÉ ES LA FE?

Quizá la primera cuestión a la que debiéramos dar respuesta sea la contraria: ¿qué no es la fe? Melanchthon rechaza la fe de los sofistas por considerarla una mera opinión, incierta, inconstante, alejada de la palabra de Dios (108). La fe del evangelio se diferencia de la *fides historica* y de la *fides informis* de los ateos. La *fides informis* es simplemente una opinión, pero no es fe; es apariencia e ignorancia de Dios. En la misma tesitura sitúa la *fides historica*, tampoco es verdadera fe. La causa del rechazo es la incapacidad de la naturaleza humana para alcanzar la fe: ni el camino de la razón ni el de la experiencia son sendas para lograrla.

En Melanchthon la fe propiamente dicha es la relación inmediata y personal donada por Dios, es la confianza en la misericordia de Dios que se hace fuerte en sus promesas, que afectan tanto a la dimensión espiritual como a la corporal (109), y que se han revelado de manera

remus, nihil dubitantes, quin Christi iustitia sit nostra iustitia, quin Christi satisfactio sit expiatio nostri, quin Christi resurrectio nostra sit." *Ibid.*, 158, 1s.

(105) Cf. *Ibid.*, 83, 25s; 68, 6s.

(106) "Nam iustificationem hominis adeoque verum baptismum auspiciatur mortificatio, iudicium, confusio, quae fit a spiritu dei per legem." *Ibid.*, 81, 16s.

(107) "Est enim iustificationis principium peccati cognitio et iudicii divini metus; consummatio fides et pax conscientiae, quam cordi spiritus sanctus inserit." *Ibid.*, 147, 19s.

(108) "Proinde illa sophistica fides, quam vocant tum informem tum acquisitam (...) non fides, sed opinio est, hoc est incerta, inconstans et fluxa animi cogitatio de verbo dei (...) habes nihil docere sophistas nisi mendacium, vanitatem et hypocrisin." *Ibid.*, 91, 1s.

(109) "Promissiones omnes, etiam corporalium rerum, sunt testimonia benevolentiae seu misericordiae dei, quibus qui credit, quia de deo bene sentit eique laudem clementiae et bonitatis tribuit, is iustus est." *Ibid.*, 97, 23s.

especial en Jesucristo. La fe significa, sin tomar en cuenta nuestras obras, confiar en la misericordia divina. La fe es plena confianza en la palabra de Dios que es palabra de condena y de promesa. Consecuentemente, no creer en el conjunto de la palabra de Dios o en el hecho de que también a mí se me ha prometido el perdón del pecado, significa carencia de respeto a Dios y ateísmo. Sólo bajo estas condiciones es posible la fe, si bien es el Espíritu quien la renueva en nosotros: "*Quid igitur fides? Constanter assentiri omni verbo dei, id quod non fit nisi renovante et illuminante corda nostra spiritu dei. Porro verbum dei cum lex est tum evangelium (110)*".

El tema de la fe en el reformador también es abordado desde la pureza e integridad del corazón que la posee. Desde esta nueva perspectiva, Melanchthon echa en cara a los sofistas y ateos su hipocresía por no creer *vere corde*; es justamente aquí donde sitúa la falta de integridad y la ignorancia respecto a Dios: ni se le teme, ni se le busca, ni se le espera, ni se confía en Él. Por el contrario, la fe es verdadero conocimiento en la misericordia divina; quien no cree no posee el sentido que brinda la benevolencia de Dios; quien cree tiene confianza segura y constante en la voluntad salvadora de Dios: "*Primum, quod ad divinam voluntatem attinet, fidem non aliud esse nisi certam et constantem fiduciam benevolentiae divinae erga nos (111)*".

Por último, el reformador subraya el efecto positivo de la fe. La fe en la promesa de gracia dada en Cristo acalla la conciencia angustiada. Aquél que cree en el evangelio y conoce la voluntad salvadora de Dios es ya un hombre *incorporado* a los beneficios de la promesa; la promesa de favor divino debe otorgar a la fe sabiduría, cancelar nuestra culpa y elevar nuestros corazones.

4. LA LEY Y LAS BUENAS OBRAS

Sucintamente, si creemos somos libres ante la ley, si no confiamos en Dios, entonces estamos bajo el poder de la ley: "*In summa, quatenus credimus, liberi sumus, quatenus diffidimus, sub lege sumus (112)*". Por otro lado, Melanchthon subrayó que los diez mandamientos tienen que ser cumplidos, aunque la ley ha sido abolida. Se trataría de la mortificación de la carne ya que las leyes ceremoniales y los mandamientos jurídicos no tienen ese significado.

Los creyentes, afirma el reformador, son los que saben de la misericordia divina y, apropiándose nuevamente de san Pablo, entienden que las buenas obras tienen la fe como fuente. El conocimiento de la misericordia divina es causa en el hombre de una vida orientada tanto

(110) *Ibid.*, 92, 14s.

(111) *Ibid.*, 117, 18s.

(112) *Ibid.*, 130, 28s.

hacia Dios como hacia el prójimo; sin embargo, el amor al prójimo no justifica. Las obras que persiguen la justificación son indignas porque acontecen según la carne, no mediante el Espíritu de Dios (113).

5. CARNE Y ESPÍRITU

Si tuviésemos que condensar en una frase qué es para Melancthon la vida cristiana, diríamos que es la muerte de la carne y la renovación en el Espíritu: "*Sic tota vita christiana est mortificatio carnis et renovatio spiritus et res, quam significat baptismus, geritur tantisper, dum prorsus a mortuis resurgamus. Vera poenitentia est proprie, quam significat bapatismus* (114)".

La carne crucificada es signo de odio al pecado, muestra de la acción del Espíritu que obra en nosotros un nuevo nacimiento ("*Donum est spiritus sanctus regenerans et sanctificans corda*") (115). El *Praeceptor* resalta que la muerte del hombre viejo y la renovación en el Espíritu forman la penitencia. La muerte acontece mediante la ley que atormenta y mata la conciencia; la renovación, en cambio, sucede por el evangelio o por la absolución. En este sentido pueden ser entendidas las declaraciones del reformador cuando afirma que la penitencia es la justificación: "*non aliud enim poenitentia est nisi iustificatio* (116)".

(113) "Quae vero opera iustificationem consequuntur, ea tametsi spiritu dei, qui occupavit corda iustificatorum, proficiscuntur, tamen quia fiunt in carne adhuc impura, sunt et ipsa immunda." *Ibid.*, 108, 18s.

(114) *Ibid.*, 145, 27s.

(115) *Ibid.*, 124, 1s.

(116) *Ibid.*, 150, 13s.